

BULLETIN D'ETUDES PREHISTORIQUES ET ARCHEOLOGIQUES ALPINES

publié par la

Société Valdôtaine de Préhistoire et d'Archéologie

Numéro spécial consacré aux
Actes du XIV^e Colloque
sur les Alpes dans l'Antiquité
Evolène / Valais, Suisse
2-4 octobre 2015
(par les soins de *Damien Daudry*)

XXVII
AOSTE 2016

CE BULLETIN EST PUBLIÉ
AVEC LE CONCOURS FINANCIER
DE L'ADMINISTRATION RÉGIONALE
LOI RÉGIONALE N. 79
DU 9 DÉC. 1981
ET SUIVANTES

TABLE DES MATIÈRES

PHILIPPE LEVEAU - <i>La circulation des biens et des hommes dans les Alpes entre la Préhistoire et le Moyen Âge. Remarques conclusives</i>	9
--	---

COMMUNICATIONS

CIRCULATION DES BIENS

ERIC THIRAULT - <i>Circulations de biens matériels durant la Préhistoire récente alpine (6000-2000 avant J.-C.) : un bilan prospectif</i>	19
MARC-ANDRÉ HALDIMANN - <i>La céramique gallo-romaine en Valais : bilan et perspectives</i>	37
ADA GABUCCI, STEFANIA RATTO - <i>Il Piemonte occidentale, via di transito per i commerci tra la Gallia, le province alpine e l'area padana orientale</i>	43
† PATRIZIA FRAMARIN, DAVID WICKS, LUCIA DE GREGORIO <i>I materiali archeologici provenienti dagli scavi di piazza S. Francesco ad Aosta</i>	61
RENATO PERINETTI - <i>I primi monumenti cristiani della Valle d'Aosta</i>	73
MAURO CORTELLAZZO - <i>Circolazione di saperi e maestranze nei territori sabaudi del Duecento</i>	85

CIRCULATION DES BIENS ET DES PERSONNES

MAURIZIO CASTOLDI - <i>Vie di terra e vie d'acqua. Il trasporto del marmo verso Augusta Praetoria in età romana</i>	105
GIORDANA AMABILI - <i>Bolli sulle tegole degli edifici romani del Piccolo e del Gran S. Bernardo</i>	119
† PATRIZIA FRAMARIN, STEFANIA PESAVENTO MATTIOLI, LORENZA RIZZO - <i>Lo studio delle anfore: primi dati sul consumo di derrate alimentari ad Augusta Praetoria</i>	131
ANDREA ARCÀ, DAMIEN DAUDRY, ANGELO FOSSATI, LUCA RAITERI <i>Le incisioni rupestri di Chenal e La Barma (AO) e i percorsi della pietra verde, tra Piemonte occidentale, Valle d'Aosta e Bretagna</i>	145
NEVA CHIARENZA - <i>Culte des defunts et megalithisme entre Piemont et France meridionale. La circulation de modeles structurels et cultuels dans l'Europe de l'âge du Cuivre</i>	161
MIREILLE DAVID-ELBIALI, MARICA VENTURINO GAMBARI - <i>Artisans métallurgistes de l'âge du Bronze à travers les Alpes ?</i>	171
LIONEL PERNET - <i>L'ensemble de Sigoyer (Hautes-Alpes), un assemblage d'armement singulier de la fin de l'Âge du Fer: témoin de la mobilité de personnes ou de biens ?</i>	185

STEFANIE MARTIN-KILCHER - <i>Gentes Alpinae et Romains en conflit au I^{er} s. av. J.-C. Témoins archéologiques des campagnes des Alpes et impacts de l'occupation romaine entre les Alpes et le Rhin</i>	197
BERNARD RÉMY - <i>Recherches sur la mobilité géographique des habitants des deux versants des Alpes Cottiennes à l'intérieur de la province à partir des inscriptions</i>	213
STEFANO ALIVERNINI, FRANCESCA RONCORONI - <i>Le tracce carraie nell'area dell'abitato protostorico della Spina Verde a Como. Vecchi e nuovi ritrovamenti e analisi interpretativa</i>	223
 VOIES DE COMMUNICATION, COLS ALPINS	
STEFANIA CASINI, ANGELO FOSSATI - <i>Aspetti della religiosità antica in relazione ai valichi alpini</i>	237
PHILIPPE CURDY, MURIEL ESCHMANN-RICHON, RALPH LUGON, STEPHANIE ROGERS <i>Evaluation du potentiel archéologique sur les cols des Alpes pennines et lépontines (canton du Valais, Suisse)</i>	247
SOPHIE PROVIDOLI, AMELIE ALTERAUGE, LUCA GIANAZZA, HANNA GRABNER, SANDRA LÖSCH, NEGAHNAZ MOGHADDAM, MATTHIAS SENN, JOSÉ DIAZ TABERNERO, SUSI ULRICH-BOCHSLER, MARQUITA VOLKEN, SERGE VOLKEN - <i>Le « mercenaire du col du Théodule » (Zermatt / Suisse): une découverte glaciaire des années 1600</i>	263
JEAN-CHRISTOPHE MORET - <i>Le Chemin des Chevaux, Nouveau regard sur un ancien passage d'altitude tombé dans l'oubli</i>	277
 POSTERS	
GWENAEL BERTOCCO - <i>La ceramica sovradipinta di tradizione transalpina nei contesti valdostani (I sec. a.C. - primo sec. d.C.)</i>	289
MONICA GUIDDO - <i>Indagini preliminari sui reperti in vetro nei corredi delle necropoli di Aosta</i>	295
MAURO CORTELAZZO - <i>Ceramiche in Valle d'Aosta nella seconda metà del XIV secolo</i>	301
LUISA FERRERO - <i>Scambi e commerci mediterranei nelle Alpi occidentali: il caso di Avigliana (bassa valle di Susa)</i>	309
ROMAIN ANDENMATTEN, AURÈLE PIGNOLET - <i>Projet de recherches archéologiques sur le Mur (dit) d'Hannibal. Un établissement fortifié tardo-républicain de haute montagne</i>	313
STEPHANIE ROGERS, MAURO FISCHER, MATTHIAS HUSS - <i>GLACIARCH : application des méthodes du SIG et de la glaciologie pour estimer le potentiel de zones archéologiques</i>	317
FULVIA BUTTI, LANFREDO CASTELLETTI - <i>Fiasche dell'età della romanizzazione e romane nell'area alpina centro-occidentale analisi dei legni</i>	319
MAURO CORTELAZZO, RENATO PERINETTI - <i>Due torri ottagonali della fine del XII secolo, Oyace (Valle d'Aosta) e Vex (Valais): gli stessi costruttori e un solo committente?</i>	325
PIERRE-JÉRÔME REY - <i>Les productions céramiques du Chenet des Pierres (Bozel, Savoie, France), dans le contexte des relations transalpines au Néolithique moyenne</i>	331
ANDREA ARCA, ANGELO E. FOSSATI - <i>Le più recenti scoperte di figure di carri e barche nell'arte rupestre della Valcamonica</i>	337
† PATRIZIA FRAMARIN, DAVID WICKS - <i>Indagini sul lato sud-occidentale del castelliere dell'età del Ferro a Bois de Montagnoulaz (Pian del Bosco), Pre-Saint-Didier (2011-2013)</i>	341
FILIPPO M. GAMBARI - <i>L'iscrizione di Crevola d'Ossola e la "mobilità" di divinità germaniche nelle Alpi</i>	347

14^e COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LES ALPES DANS L'ANTIQUITÉ

Evolène, Valais, Suisse

2 - 4 octobre 2015

ARCHEOLOGIA DEL MOVIMENTO
CIRCULATION DES HOMMES ET DES BIENS DANS LES ALPES

Septembre 2015

Université de Genève et État du Valais

REMERCIEMENTS

Les organisateurs du Colloque remercient:

le Fonds national suisse pour la recherche scientifique (FNS)
le Service des Bâtiments, Monuments et Archéologie du canton du Valais
le Musée d'Histoire du Valais, Sion
la Société valdôtaine de préhistoire et d'archéologie, Aoste
le Laboratoire d'archéologie préhistorique et d'anthropologie de l'Université de Genève
la Commune d'Evolène

le Comité scientifique

Erich Avondet, Françoise Ballet, Marie Besse, Guido Curtaz, Philippe Curdy, Damien Daudry, Gaetano De Gattis, Angelo Fossati, Michel Fuchs, Filippo Maria Gambari, Silvia Giorcelli, Jean-Pascal Jospin, Renato Perinetti, Luca Raiteri, Bernard Rémy, Pierre-Jérôme Rey, Joël Serralongue, Solange Soudaz, Marica Venturino, François Wiblé

la Présidence du Colloque

Philippe Leveau

le Comité d'organisation

Marie Besse, Philippe Curdy, François Wiblé

le Centre de vacances La Niva, Evolène, Valais, Suisse

LE INCISIONI RUPESTRI DI CHENAL E LA BARMA (AO) E I PERCORSI DELLA PIETRA VERDE, TRA PIEMONTE OCCIDENTALE, VALLE D'AOSTA E BRETAGNA

ANDREA ARCA¹, DAMIEN DAUDRY², ANGELO EUGENIO FOSSATI³ E LUCA RAITERI⁴

I PERCORSI ICONICI

Esaminando la distribuzione quantitativa dell'arte rupestre lungo tutto l'arco alpino si possono evidenziare, come è risaputo, fortissime disparità, dovute in gran parte alla disponibilità di opportuni supporti rocciosi; tale assunto è facilmente dimostrabile analizzando i due poli iconografici del Monte Bego nelle Alpi Marittime e della Valcamonica nelle Alpi centrali, entrambi caratterizzati dalla presenza di vaste superfici di arenaria o pelite permiana a cemento siliceo possentemente modellate dalla piolla glaciale, perfettamente adatte a ospitare e conservare a lungo incisioni rupestri picchiettate, lungo le quali si concentra la stragrande maggioranza dei segni figurativi. Alcune aree fanno però eccezione a questa condizione generale, non tanto per la quantità dei segni, quanto soprattutto per la loro qualità. È questo indubbiamente il caso della Valle d'Aosta, che ospita numerosi siti di arte rupestre di primaria importanza sia dal punto di vista iconografico che da quello archeologico, molti dei quali scoperti e/o studiati dalla S.Va.P.A. – *Société Valdôtaine de Préhistoire et d'Archéologie*. Uno di questi è la rocca di Chenal, frazione di Montjovet, sede di una casaforte medievale del XIII secolo, che per la sua posizione si pone a controllo di uno dei principali nodi territoriali di tutto il territorio valdostano. Presso l'area sommitale è nota dal 1974 la roccia n. 1 di Chenal, l'unica di tutto l'arco alpino, al di fuori delle statue stele e delle composizioni monumentali, a recare incisi segni di pendagli ad occhiale della piena età del Rame, oltre a numerose altre incisioni.

Non lontano dalla roccia n. 1, presso il sottostante riparo, è stata scoperta dagli scriventi⁵ una seconda parete incisa, siglata come roccia n. 3 di Chenal (CHN3), che solo a seguito di un attento lavoro di rilevamento iconografico e di studio (ARCA, DAUDRY, FOSSATI, MORELLO, RAITERI 2014, 2015) ha rivelato in pieno il suo contenuto iconografico (fig. 1). Esaminandone le figure incise, unitamente a quelle della fascia superiore del riparo di *La Barma* in Valtournenche (ANATI *et al.* 1974), si nota chiaramente come, nell'ambito di tutta l'arte rupestre alpina, non sia possibile individuare reperti iconici ad esse comparabili. Accomunate da elementi che possono essere genericamente descritti come mascheriformi e da una certa predilezione per linee ad archi concentrici, non trovano alcun supporto statistico tra le oltre 35mila figure preistoriche dell'area del Monte Bego, che coprono un arco cronologico dal Neolitico Recente all'antica età del Bronzo⁶, e le oltre 100mila⁷ della Valcamonica, distribuite in grande maggioranza tra il Neolitico Recente e la fine del primo millennio a.C.⁸. La stessa mancanza di possibili confronti coinvolge anche le altre aree alpine, peraltro di gran lunga inferiori quanto a consistenza numerica degli elementi iconici. Ricordando che alla figura del riparo di *La Barma* (fig. 2) è stato sempre assegnato l'appellativo di «mascherone», e che tra le figure del riparo di Chenal il 21% (63 su 300) sono state catalogate come mascheriformi, l'attribuzione a tale categoria semantica è suggerita dalla presenza di elementi antropomorfi o zoomorfi, riconducibili alla sfera del capo, faccia o muso, con varie appendici corniformi o a mo' di capigliatura.

¹ Università di Pisa – *Dottorato in Scienze dell'Antichità e Archeologia*; cooperativa archeologica *Le Orme dell'Uomo* (Valcamonica); aa_arca@yahoo.it

² S.Va.P.A. – *Société Valdôtaine de Préhistoire et d'Archéologie*; d.daudry@libero.it

³ Università Cattolica del S. Cuore – *Dipartimento di Storia, Archeologia e Storia dell'Arte*, Milano; cooperativa archeologica *Le Orme dell'Uomo* (Valcamonica); ae.fossati@libero.it

⁴ Regione Autonoma Valle d'Aosta – *Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali, Ufficio beni archeologici*; l.raiteri@regione.vda.it

⁵ La parete incisa del riparo di Chenal è stata individuata nel 1994 e dettagliata nel 2004 (ARCA *et al.* 2014, p. 27; DAUDRY 2005, p. 151).

⁶ Oltre ad una nutrita serie di segni filiformi, incisi sia durante le fasi preistoriche che in quelle storiche.

⁷ Non essendo mai stato completato il *corpus* delle figure incise con relativa catalogazione, il conteggio delle figure incise della Valcamonica ha il solo valore di stima. Grazie al recente completamento del progetto di georeferenziazione, è peraltro conosciuto con buona precisione il numero delle rocce incise, che ammonta a 1487 unità, oltre alle 104 rocce del Parco di Naquane e alle stele dell'età del Rame (RUGGIERO, POGGIANI KELLER 2014, p. 73 e 292-320).

⁸ Oltre a pochissime figure di stile paleolitico, inferiori alla decina, e una serie di figure storiche, soprattutto bassomedievali.

Cercando di racchiudere in un'estrema sintesi il percorso iconografico dei due poli dell'arte rupestre alpina, che è parallelo nelle fasi più antiche, si passa da forme geometriche o pseudo geometriche cosiddette "topografiche" (Neolitico Recente - Rame 1), alla composizione sincretica di figure umane intere, animali e di armi, raffigurati altresì in ordine sparso al Monte Bego (Rame 2 e Rame 3), dall'iterazione di rappresentazioni di armi (antica e media età del Bronzo) alla raffigurazione infine di scene di duello, danza, lotta e caccia – accompagnate da numerosi altri elementi – nel corso dell'età del Ferro. In nessuna di queste fasi e in nessuno di questi casi è presente come icona a sé stante l'elemento della testa, umana o animale; anche i cosiddetti corniformi del monte Bego, altresì definiti bucrani, esprimono in realtà la visione dall'alto, in prospettiva pluriangolare, del corpo dell'intero bovide, e non della sua sola testa.

Essendo il confronto iconografico e stilistico uno strumento importante per l'analisi dei complessi figurati, sia per quanto attiene agli aspetti cronologici che a quelli interpretativi, tale situazione, di primo acchito problematica, pone importanti interrogativi. La via di tale confronto non è però preclusa, tutt'altro. Basta trovare altre strade; per quanto riguarda i casi citati del territorio valdostano, tali percorsi valicano le Alpi. Chiunque abbia avuto familiarità con i monumenti megalitici della Bretagna non può esimersi dal notare una marcata somiglianza tra alcune figure di CHN3 e l'elemento più controverso, dal punto di vista interpretativo, dell'arte megalitica bretone, il cosiddetto *idole-en-écusson*⁹, che si può descrivere come una forma pseudo-geometrica a contorno, ogiva o rettangolo, sormontata da una serie di appendici lineari arcuate parallele, discriminate come una capigliatura, a volte circondato da un apice sommitale e due piccole appendici laterali, a mo' di orecchie; manca però qualsiasi accenno ad altri elementi costitutivi di un possibile volto, quali occhi, naso e bocca. Il simbolismo è palese, anche se, ai nostri occhi, sostanzialmente oscuro. Gli esemplari disponibili sono limitati; si possono citare i casi dell'Île-Longue (tre esemplari), di Barnenez tomba J, di Mané Rutual (grande figura su una delle lastre di copertura), di Mané er Hroeck e di Le Moustoir. La stessa stele di fondo della *Table de Marchands*, più antica della sepoltura a corridoio (CASSEN *et al.* 2009), assume nella sua interezza e nella sua decorazione – interpretata da Le Rouzic come la rappresentazione di steli e spighe di grano (LE ROUZIC, KELLER 1910) – la forma di una grande figura di questo tipo. Anche l'intricata decorazione delle pareti di Gavrinis può essere interpretata come una evoluzione iterativa, quasi frattale, di questo motivo, così come del resto si potrebbe ipotizzare per la grande figura E1 (CHN3.E1) del riparo di Chenal.

A ben vedere però, questo tipo di figura non costituisce l'unico punto in comune tra iconica valdostana e arboriciana. Analizzando la tabella di classificazione dell'arte megalitica bretone (fig. 3) elaborata da Elizabeth Shee Twohigh (1981), si può notare un evidente apparentamento (fig. 4) in quattro categorie su undici¹⁰: motivi "ad U", "a giogo", "a scudo" (*buckler* o *idole-en-écusson*) e serpentiformi; a questi si aggiungono i quadrangoli apicati¹¹, non inclusi come categoria a sé stante nella tabella di Shee Twohigh. Per i serpentiformi è d'obbligo citare il *Menhir aux Serpents* del Tertre du Manio a Carnac¹², mentre per gli elementi ad "U" o a giogo ci si può principalmente riferire al dolmen di Mané Lud a Locmariaquer¹³.

Se da una parte i termini di confronto non si limitano al cosiddetto *idole-en-écusson*, elemento inconfondibile, che ha tutte le carte per poter giocare un ruolo chiave, dall'altra la sua distribuzione geografica si estende anche al di fuori della Bretagna; lo ritroviamo infatti in Borgogna sui menhir di Les Ublaies a Massy e della *Pierre aux Fées* di Saint Micaud (entrambi nel dipartimento della Saône-et-Loire) e nell'area del *Bassin Parisien* sull'ortostato 1 e 2 del dolmen di Le Berceau a Maintenon.

Il menhir di Saint Micaud (Saône-et-Loire), popolarmente noto come la *Pierre aux Fées* (DÉCHELETTE 1912; LAGROST 1988; LAGROST, BUVOT 1998; VAN BERGH 1996, p. 356), fu abbattuto dal proprietario del fondo nel 1871 e successivamente ri-eretto a inizi '900. È descritto come uno dei più bei menhir della Borgogna. Si tratta di un grosso prisma quadrangolare in arenaria a cemento siliceo, alto 6,35 m, dei quali 5 fuori terra, dalle facce larghe circa 1 m (fig. 5). Le incisioni, realizzate a solco abbastanza profondo, largo 25mm, si sviluppano per 4 m in altezza e non continuano nella parte sotterrata, a dimostrazione, secondo Déchelette, di come siano state eseguite a menhir già

⁹ Per alcuni si tratterebbe della simbolizzazione di una divinità femminile; più recentemente, Serge Cassen ha interpretato questo elemento come un come simbolo fallico, vero e proprio glande (CASSEN 2000). A confronto, sulla parete del riparo di Chenal si possono elencare le figure CHN003.B21, B50, C13.

¹⁰ L'autrice individua i seguenti elementi: coppella, motivo ad "U", giogo, uncino (*crosse* – pastorale – per gli studiosi francesi), croce, angolo "7", lama triangolare di ascia, ascia immanicata, ascia tipo Mané Rutual (la figura interpretata da Serge Cassen come capodoglio), scudetto (il cosiddetto *idole-en-écusson*), linee ondulate (serpentiformi), altri motivi.

¹¹ A questo proposito va citato il menhir n. 31 dell'allineamento di Yverdon (VORUZ 1992), sull'altopiano svizzero, che mostra un rostro apicale scolpito che lo apparenta ai suddetti motivi.

¹² Dall'esame del corpus iconografico pubblicato da E. Shee Twohigh possiamo altresì citare per i serpentiformi o meandriiformi la tomba di Butten-er-Hah all'Île de Groix, il cairn del Petit Mont ad Arzon e il tumulo di Tossen Keler a Penvénan.

¹³ Esaminando lo stesso corpus, per i motivi a giogo ci si può riferire alle camere A e C del cairn di Barnenez, al cairn IIIIC dell'Île Gaignon, alle tombe a corridoio di Kerozillé a Carnac e di Grah Niall ad Arzon, ai cairn di Kermaillard a Sarzeau e di Colpo I a Larcuste

eretto; lo stesso autore le interpreta come gallo-romane, riconoscendo un serpente cornuto e una figura di folgore. Il serpente cornuto è in realtà un meandro a onde sub-quadrangolari regolarmente alternate, mentre la figura di folgore è un antropomorfo schematico a mo' di orante, però con le braccia levate e le mani ripiegate in basso, più simile alla figura del riparo Gaban – e dissimile rispetto alle figure di oranti di CHN3 – e come questa associata ad altri elementi iconici, che a quelle di oranti della Valcamonica. Importante, immediatamente sopra l'antropomorfo schematico, la presenza di una figura sub-rettangolare con appendici laterali ad orecchia e superiori a stelo ricurvo, la quale, come in CHN3.B21, mostra un'estrusione apicale. Notevole e diagnostica, a fianco dello stesso antropomorfo, una figura di ascia litica immanicata – manico a *croisse* – a lama triangolare, non ancora riconosciuta in LAGROST 1988 e LAGROST, BUVOT 1998¹⁴. Una figura di sole raggiato è stata incisa alla base di un'altra faccia. Nel menhir di Les Ublaies a Massy (Saône-et-Loire; fig. 6) la figura a scudetto ha forma trapezoidale, mostra le due appendici laterali ad orecchio e cinque superiori a stelo ricurvo, orientate a mo' di capigliatura, come in CHN3.C13. Affianca e sormonta figure rettangolari a contorno, nonché una figura sub-ogivale compartita con piccolo volto e due occhi, analoga a quelle antropomorfe a figura intera della stele di Ouce de Beauce o del masso di Le Closeau. Il dolmen di Berceau (CHEVALIER 1972), nell'Eure-et-Loir, 80 km a sud-ovest di Parigi, scavato già nel 1864, mostra due ortostati decorati, le cui figure picchiettate furono per la prima volta pubblicate nel 1910 (COURTY 1910); i reperti iconici si distribuiscono in maggioranza (19 su 20) lungo la superficie dell'ortostato n. 1 (fig. 6), sul quale si possono notare 5 elementi a rettangolo a contorno con "orecchie", in un caso con due "ciuffi" ricurvi sul lato superiore, ben confrontabili con le figure del riparo di Chenal. Un ulteriore elemento simile, definito da Yves Chevalier come "idolo pentola"¹⁵, con rettangolo ad angoli arrotondati, è presente sull'ortostato n. 2. Sulla prima parete si notano altresì figure di ascia litica immanicata, un arco, una figura ramificata (o poliantropomorfa...) e un meandro o serpentiforme orizzontale. A Saint Micaud, a Le Berceau e a Le Closeau è diagnostica la presenza, sulla stessa superficie istoriata, di figure di asce litiche immanicate, la cui lama è riferibile a una lunga ascia cerimoniale tipo Bégude (CASSEN *et al.* 2014a, 2014b), diffusa dal 4700-4500 a.C. circa (PÉTREQUIN *et al.* 2012).

Una serie di recenti scoperte, in un'area che copre una fascia situata pochi km a ovest e a sud di Milly-La-Forêt, una sessantina di km a sud di Parigi, permette di suggerire un ulteriore raffronto, in particolare con la grande figura E1 del riparo di Chenal. Sulla stele de l'Ouche de Beauce (TARRÊTE 2001), sul masso di Rouville (DEVILLIERS 2005) e su quelli di Closeau 12 (CALDWELL 2013) e di *Vallée aux Noirs* 6 (CASSEN *et al.* 2014a, 2014b), è stata infatti messa in luce un notevole insieme di grandi personaggi dal capo piumato. Sono tutti caratterizzati da un volto dall'arco sopracciliare orizzontale, a formare una sorta di larga "T" a bassorilievo con la linea verticale del naso, agli angoli della quale si inseriscono i due occhi, piccoli e a pastiglia. Il capo è sormontato da una capigliatura che si sviluppa a ventaglio verso l'alto, o meglio da quella che sembra la rappresentazione di lunghe piume, anche ondulate. In due casi (Closeau 12 e *Vallée aux Noirs* 6) vi è la compresenza di una figura di ascia litica immanicata. Il tutto sembra suggerire l'ostentazione scenografica e/o monumentale di costumi, maschere e copricapi, in particolare per dare maggiore imponenza alla figura umana, sempre che di figura solo umana si tratti.

Per quanto riguarda l'area della Bretagna, gli studi più aggiornati chiariscono che la nascita dell'arte megalitica corrisponde alla fase che precede la costruzione dei grandi monumenti megalitici – che ha inizio verso il 4300 a.C., caratterizzata da ceramiche tipo Castelic e poi Auzay-Sandun – e che si affianca invece all'erezione dei grandi menhir. Tale fase, denominata proprio grazie alle caratteristiche iconografiche, fase "stele", si pone in cronologia calibrata tra il 4700 e il 4300 a.C. (CASSEN 2003; CASSEN *et al.* 2009). Significativa al proposito la modellizzazione Bayesiana da 71 datazioni radiocarboniche, archi cronologici predittivi delle fasi "Stele", Castelic e Auzay-Sandun (cfr. CASSEN *et al.* 2009).

Considerando come stilisticamente e statisticamente impossibile, proprio per la pluralità e l'assoluta peculiarità degli elementi corrispondenti, una mancanza di relazione tra le figure valdostane e quelle armoricane – e anche con quelle della Borgogna e del *Bassin Parisien* – emerge, come già più volte sottolineato, un verdetto cronologico inaspettato: i reperti iconici più antichi di Chenal risalgono alla metà del V millennio a.C. Su questa base, si tratta delle figure incise post-paleolitiche più antiche di tutto l'arco alpino; altrettanto sorprendente è la buona solidità di tale impianto cronologico, se si pensa alle difficoltà di datazione per fasi anche più recenti, soprattutto per quanto riguarda le cosiddette composizioni topografiche, che trovano il conforto di *termini ante quem*¹⁶, ma non di *termini*

¹⁴ La figura di ascia è stata riconosciuta nel corso dei più recenti studi di documentazione (Serge Cassen com. pers.), progetto Jade 2.

¹⁵ "*Idole-marmite*", può schematicamente evocare una pentola vista dall'alto, con i due manici.

¹⁶ In Valcamonica le topografiche antiche, distinte da quelle recenti (vd. Bedolina), sono sottoposte a figure della piena età del Rame (stile IIIA1) sulla faccia B del masso Borno 1 (FRONTINI 1994; rettangoli, *maculae* e allineamenti di pallini coperti da pugnali di tipo Remedello e da scene di aratura), sul masso Bagnolo 1 (CASINI 1994), dove un rettangolo a doppia base è coperto da una figura di sole; infine, sul masso Ossimo 8 (FOSSATI 1994), dove una serie di pallini allineati è sottoposta a una scena di aratura della fase III A2 campaniforme. Al Monte Bego le figure topografiche, del tutto analoghe a quelle camune delle fasi antiche, sono sottoposte a corniformi e a scene di aratura dell'età del Rame (ARCA 1999, pp. 216-218).

ad oppure *post quem*. Prima dello studio delle figure del riparo di Chenal, erano tali composizioni ad essere ritenute, anche da chi scrive, come le più antiche dell'arco alpino, sempre escludendo le paleolitiche o epi-paleolitiche.

Se la presenza di tali affinità figurative è congruente, come dimostrato da una pluralità di indizi, sul piano del tempo, ne consegue altresì che lo possa essere anche sul piano dello spazio; considerando infatti la disposizione geografica della aree prese in esame, è possibile unirle lungo una linea ideale che unisce il versante padano e sudalpino alla penisola bretone, passando attraverso la valle d'Aosta, l'altopiano svizzero, la Borgogna e il *Bassin Parisien* (fig. 7). Ciò vale ovviamente anche in senso inverso, in quanto il collegamento proposto può solo suggerire l'esistenza di un percorso iconografico e non individuarne né la direzionalità né tantomeno il modello attuativo, soprattutto nei termini di lungo/corto raggio o di presenza/assenza di una pluralità di *step* di intermediazione.

Per quanto attiene alla trasposizione di tale percorso dal piano immateriale della figurazione a quello concreto del passaggio e della movimentazione, lo svolgimento del presente contributo intende suggerire la connessione con elementi di cultura materiale che ne giustifichino, almeno in parte, l'esistenza.

I REPERTI MATERIALI

Un punto focale di interesse è dato dalla presenza nel territorio valdostano, proprio in corrispondenza dell'arco cronologico evidenziato, della cultura di Neolitico Medio e Recente caratterizzata dalle sepolture a cista litica tipo Chamblandes. In tutta la valle sono noti almeno sette siti¹⁷; è interessato direttamente anche il territorio di Montjovet, con le cinque sepolture ad inumazione in cista litica scavate nel 1909 da Ernesto Schiaparelli in località Fiusey (RIZZO 1910), sul versante opposto rispetto a Chenal. Tre di queste erano "in forma di cassa, costruita con lastroni grezzi e scheggiati", chiusa da analoghi lastroni; una ospitava uno scheletro rannicchiato sul fianco sinistro, un'altra, più corta, solo un cranio, la terza ossa di tre scheletri "deposti in disordine". Delle due rimanenti, una mostrava uno "scheletro deposto in disordine nel nudo terreno", l'altra "due soli crani, nel lato di un 'sepolcro' determinato da due scheggioni di pietra".

Le necropoli a cista litica del territorio valdostano hanno restituito due datazioni radiocarboniche, da carboni¹⁸, entrambe provenienti da Vollein: in cronologia calibrata danno 4505-4357 a.C. e 1591-1569 o 1528-1432 a.C. (MEZZENA 1997, pp. 60-62). Sarebbero ben compatibili con i due orizzonti cronologici testimoniati dai reperti ceramici di Vollein (Neolitico VBQ e media età del Bronzo), se non fosse che si riferiscono a posizioni inverse, la più recente cioè allo strato più profondo e viceversa. La scarsa profondità del suolo e rimaneggiamenti potrebbero dare soluzione a tale problematica.

Come sottolineato anche in MEZZENA 1996, p. 128, tali necropoli costituiscono "l'aspetto meridionale, cisalpino, di quelle di tipo Chamblandes¹⁹ dell'adiacente territorio svizzero". Si tratta di un rituale funerario che si estende nelle aree adiacenti del lago di Ginevra, del Vallese e dell'altopiano svizzero, in Tarentaise, nell'alto Rodano francese e, come si è visto, in Valle d'Aosta. Gli estremi cronologici vanno ricondotti attorno al 4700 a.C. per le fasi iniziali e al 3800 a.C. per quelle conclusive (CHAMBON, MOINAT 2007, p. 11; MOINAT *et al.* 2007, p. 300), con un pacchetto prevalente di date che occupa la seconda metà del V millennio a.C. Un ulteriore elemento diagnostico, quasi un fossile guida, è dato dalla ripetuta presenza nei corredi delle tombe a cista valdostane e vallesane²⁰ di bracciali in conchiglia forata (PIGORINI 1888; MOINAT *et al.* 2007 pp. 304-306; BORRELLO 2005 p. 28) ricavati da valve di *Glycymeris* sp. (Valle d'Aosta e Vallese) o di *Charonia nodifera* (Vallese). Ciò sembra rafforzare un'identità dell'area che comprende i due versanti alpini, distinta da quella dell'altopiano svizzero, dove le due specie di conchiglia sono utilizzate, ma solo per la realizzazione di pendagli.

È opportuno a questo punto un riferimento a quella che è la classe di reperti più significativa del periodo in esame, e cioè gli utensili, asce in particolare, nella preziosa pietra verde. È noto come l'estremità settentrionale del

¹⁷ Necropoli valdostane di St. Nicolas (GASTALDI 1876; BÉRARD 1888; PIGORINI 1888); Saite (BAROCELLI 1923, p. 101); Fiusey a Montjovet (RIZZO 1910); Villeneuve Champrotard (BAROCELLI 1919, 1923; MEZZENA 1982, 1997); Derby (FUMAGALLI 1955, pp. 110-111); Vollein (DAUDRY 1969; MEZZENA 1982); Effraz (DAUDRY 1969, p. 222 e 226; MEZZENA 1982, p. 172; MEZZENA 1997, p. 393). Altre notizie di sepolture in lastroni litici da Fognier (Nus; demolite) e St. Vincent (demolite; DAUDRY 1969); La Salle e Introd (FEDELE 1973, p. 43); Ploi-St. Denis (DAUDRY 1974, p. 206).

¹⁸ Pur non essendo pertinenti a necropoli di tombe a cista, non vanno dimenticate le sei datazioni disponibili (carboni di legno) provenienti dai pozzi cilindrici della fase 3 di St. Martin di Corléans, tutte gravitanti attorno al 4300-4000 a.C. in cronologia calibrata (MEZZENA 1997, p. 101). Sono ritenute sistematicamente errate dall'autore, in quanto evidenze stratigrafiche certe danno i pozzi come posteriori all'aratura rituale e contemporanei alla fase delle stele, che pertengono al III millennio a.C.

¹⁹ Nonostante ciò l'insediamento di Vollein è ancora definito eneolitico in MEZZENA 1997 o di transizione all'Eneolitico in Mezzena 1996.

²⁰ La tabella in MOINAT *et al.* 2007, 306 riporta otto casi in Valle d'Aosta (Vollein, St. Nicolas e Sarre); tredici in Vallese (Sion Remparts, Sion Avenue Ritz, Sion Chemin des Collines, Sion St. Guerin I, Sion Tourbillon, Saillon Sous les Bercles, St. Léonard Sur le Gran Pré, St. Léonard Car. MTA). Diametri massimi di 78-85 mm a Sion Avenue Ritz e Sion Chemin des Collines, di 132 mm a Vollein (reperti illustrati in BORRELLO 2005).

percorso suggerito veda proprio nell'utilizzo rituale/ostentativo di grandi asce non utilitarie in giadeitite e affini, levigatissime e sovradimensionate, un fondamentale simbolo di potere nelle sepolture principesche del Morbihan, ben rappresentate nei tumuli di Mané-er-Hroek (con un corredo più di 100 esemplari), Saint-Michel (24 asce) e Tumiac (32 asce) e magnificamente esposte nel *Musée d'archéologie du Morbihan* a Vannes. È altresì noto come proprio l'area prossima all'estremità meridionale, e cioè i siti in quota del Monviso²¹ per la giadeitite nelle Alpi occidentali e del Monte Beigua per l'omfacitite nell'attiguo Appennino Ligure (PÉTREQUIN *et al.* 2005, 2007, 2011), costituisca la principale fonte degli affioramenti primari del materiale litico. È evidente la necessità di un itinerario di collegamento.

La stessa Valle d'Aosta compare come areale di affioramenti primari nelle relazioni delle ricognizioni di inizio '900 a cura dei rilevatori del *Regio Comitato Geologico*: l'ingegnere e geologo Secondo Franchi, stimolato dai rinvenimenti di Bertrand de Lom di metà '800 (DAMOUR 1881, p. 162), confermava la presenza di giadeite negli erratici di un vallone dell'inverso aostano, 1400 m s.l.m. circa (FRANCHI 1900, p. 138). Negli anni immediatamente successivi, dal 1901 al 1907, varie segnalazioni a cura dei rilevatori Franchi, Novarese e Stella sul *Bollettino del Regio Comitato Geologico* citano altri affioramenti di giadeitite in Valle d'Aosta, a nord presso lo spartiacque con la Svizzera e a sud vicino a un passo intervallivo del versante orografico sinistro della bassa valle – poco più di 10 km in linea d'aria da Montjovet – e in genere di rocce affini (omfacitite, cloromelanitite) di qui sino al substrato roccioso del non lontano anfiteatro morenico di Ivrea. Per contro, solo il rinvenimento di aree di estrazione e di prelaborazione, come il riconoscimento in Valpelline di “un grosso nucleo sbizzato e pronto per essere segato in gneiss epidoto milonizzato” (PÉTREQUIN *et al.* 2005, p. 284), permetterebbe di validare archeologicamente ogni sito, anche grazie alle necessarie analisi petrografiche ed archeometriche.

Va altresì citato, per il versante valdostano, il rinvenimento di nove asce in pietra levigata, anche frammentarie, da otto località; tra queste due lame proprio da Montjovet, un “frammento d'ascia di pietra giadeitica levigata” da una tomba della necropoli di Villeneuve Champrotard²² (BAROCELLI 1919, p. 256) e un grande sbizzo o pre-forma in pirossenite o giadeite dal riparo B di Vollein²³. Per il vicino versante Svizzero, è notevole il rinvenimento del 1959 – quota 2400, meno di 4 km in linea d'aria dallo spartiacque e 200 m dalla mulattiera per il colle del Teodulo – di una lunga ascia in eclogite²⁴ tipo Carnac a tranciante largo, “*pas très bien finie*” lunga oltre 34 cm (SAUTER 1978), uno degli esemplari più grandi di tutto l'arco alpino. Da citare anche il blocco morenico fluitato di giadeitite, giudicato in base all'analisi spettrometrica originario della zona del Monviso in PÉTREQUIN *et al.* 2005, p. 299-302, rinvenuto in fase di lavorazione non completata – segato parzialmente a metà, probabilmente intorno all'inizio della seconda metà del V mill. a.C. – a Lugrin in Alta Savoia, riva meridionale del Lemano, che mostra un interessante abbinamento tra un'ascia tipo Altenstadt e una Durrington largo (PÉTREQUIN *et al.* 2012, p. 662).

Considerando le asce litiche dal punto di vista dell'iconografia, va sottolineato come in ambito alpino non siano presenti, salvo casi rari e dubbi²⁵, figure ad esse riferibili con sicurezza. A ben vedere però proprio i due siti oggetto del presente contributo – per i quali sarebbe necessario un aggiornamento della documentazione iconografica – mostrano elementi che lasciano intravedere la rappresentazione di asce litiche immanicate (fig. 8). La figura reticolata della roccia 1 di Chenal potrebbe essere altresì interpretata come un affiancamento di asce – ipotesi già in parte suggerita in ANATI, DAUDRY 1971 – con forte similitudine rispetto alla stele 11 della tomba orientale del tumulo di Mané Kerioned in Bretagna; la composizione superiore del riparo di La Barma mostra elementi interpretabili come asce immanicate, non letti come tali in ANATI *et al.* 1974, nonché come una possibile *croisse*, disposti intorno al mascherone; anche in questo caso è possibile un convincente confronto con l'arte megalitica bretone, nella fattispecie con la stele di Mané-er-Hroek.

²¹ Fondamentale il riconoscimento della presenza presso un riparo sottoroccia di migliaia di scheggioni litici di estrazione, sbizzi di lavorazione e percussori, evidente traccia di sgrossatura in quota; grazie ai sondaggi dai ripari circostanti sono disponibili 13 date radiocarboniche – AMS da carboni di legna – a coprire un arco cronologico 5300-4000 a.C., in calibrazione 2σ e con apice 5000-4800 a.C (PÉTREQUIN *et al.* 2005, 2007, 2011). L'areale si estende per poco più di 2 km lungo il suo lato massimo.

²² Il sito, di fondovalle, è collocato 10 km oltre l'imbocco del percorso per il Gran S. Bernardo e 15 km prima di quello per il Piccolo San Bernardo.

²³ Sintesi completa dei ritrovamenti valdostani in THIRIAULT 2001, pp. 668-670, basata, oltre che sulla bibliografia, sulle comunicazioni del Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali – Ufficio beni archeologici di Aosta e di Franco Mezzena.

²⁴ Quanto a natura e provenienza, secondo l'esame petrografico da sezione fine (microscopio e diffrattometria a raggi X), effettuato nel 1975 presso l'Università di Ginevra, è un'eclogite a grana fine, composta di omfacite (pirosseno sodico, compresenza giadeite-diopside) e granato. In seguito ad altri esami si riconobbero forti somiglianze con l'eclogite della cava di Le Cellier, circa 80 km a est del Morbihan, così come per la non lontana ascia di Rarogne, ancora nel Vallese. L'autore ipotizza un percorso di importazione in senso inverso, dalla Bretagna all'arco alpino (SAUTER 1978, pp. 7-10, 16). *Contra* PÉTREQUIN *et al.* 2012 p. 646, che riconoscono una morfologia tipo Saint-Michel, metà V mill., e un'origine dagli affioramenti del Monviso.

²⁵ Sulla *Pierre aux Fées*, citata anche come *Pierre aux Immolés*, dell'alpe Cotter presso Evolène, in REBER 1912 p. 273 l'autore ritiene di poter riconoscere la raffigurazione di un'ascia neolitica immanicata, così come in COISSON 1981 pp. 81-83 di un'ascia in pietra sul masso coppedato di *Rocio Clapier* nel vallone del Risagliardo (Pramollo, TO); sembra più probabile, in entrambi i casi, la sola presenza di coppelle e canaletti, il cui accostamento può avere evocato le figure citate.

I PERCORSI MATERIALI

Quanto a posizione, storia e geomorfologia, le particolari condizioni del nodo di Montjovet²⁶, che controlla strategicamente, in senso bidirezionale, l'intero territorio della valle d'Aosta (fig. 9), impongono di considerare una stretta relazione con i percorsi di viabilità. Siamo in corrispondenza del cambio di orientamento del percorso a gomito della Dora Baltea e del fondovalle valdostano che – a monte e lungo una direttrice da ovest ad est – proviene dalla piana di Aosta; proprio in quest'area si estendono per circa 3 km, sino alla località Le Bourg che ne segna il limite a valle, le cosiddette gole di Montjovet (fig. 10). Qui la Dora, costretta nell'imbuto formato dalle alte pareti rocciose, piega a sud-est, mantenendo sostanzialmente tale orientamento²⁷ sino ad Ivrea. Sino a due secoli e mezzo fa la chiusa di Montjovet rendeva obbligato il passaggio lungo il versante orografico sinistro, più in quota rispetto al fiume, impraticabile in corrispondenza delle forre; il percorso seguiva l'avvallamento che si distende tra le due emergenze rocciose di Saint-Germain²⁸ e Chenal²⁹, lungo l'antico tracciato già utilizzato dalla via consolare delle Gallie. Non a caso le due rocche furono fortificate a controllo della viabilità nel Medioevo tramite l'erezione dei due castelli omonimi, anche per la riscossione di pedaggi, che venivano a volte esatti con modalità illegittime. A questo proposito, tra i reggenti del castello di Saint-Germain, de Tillier cita tale “*Faidinus Dominus medietatis Montisjoveti*”; nella seconda metà del XIII secolo, a causa delle estorsioni e delle violenze praticate a danno dei viandanti, Filippo di Savoia prima tolse e poi restituì a Feidino la giurisdizione sul castello. Particolarmente significativo il testo dell'atto di sottomissione e fedeltà, anch'esso riportato da de Tillier, redatto nel 1274 in presenza di fideiussori ed espresso in perpetuo da Feidino a favore di Filippo di Savoia:

promitto insuper eidem Domino Comiti, me stratam seu caminum conservare, custodire et securam tenere posse meo, et in dicta strata per me vel per meos non offendere, nec alicui volenti offendere consentire (TILLIER DE 1882 – ed. a stampa del ms. del 1742 –, p. 56).

Il castello fu successivamente ceduto alla famiglia Challant nel 1295 e riacquistato dai Savoia nel 1438 da Amedeo VIII, che vi insediò una guarnigione, poi trasferita su decisione di Carlo Emanuele II al forte di Bard nel 1661, dando così avvio al degrado della fortezza (ZANOTTO 1980, 116). Per quanto riguarda la casaforte di Chenal, secondo quanto riportato in ZANOTTO 1980, p. 115, l'edificio è di costruzione non anteriore al XIII secolo. Un corpo più piccolo si erge all'interno del recinto murario, coronato da una torre quadrata di 6 m di lato, ora diruta, così come in parte l'intera costruzione. Alcuni accurati disegni a tratto, con ripresa a volo obliquo, sono pubblicati in CORNI 2008: mostrano realisticamente sia lo stato di fatto che una dettagliata ricostruzione.

Proprio in quest'area, dunque, si inerpicava la cosiddetta salita della Mongiovetta, il tratto più ripido tra Ivrea ed Aosta, tanto da costringere i passeggeri a scendere dalle diligenze per non affaticare troppo i cavalli da traino. Solo nel 1771, per l'intervento del sovrano Carlo Emanuele III, venne tracciato il percorso ricalcato dall'attuale SS26, tagliando la roccia in corrispondenza dei punti più difficili; l'opera è ricordata dalla lapide scolpita nella pietra, che reca l'iscrizione commemorativa³⁰, ben visibile ai giorni nostri da chi transita in auto, così come lo è, poco a monte, la sepoltura romana presso Champérioux³¹.

L'area di Montjovet è ancora oggi chiave di passaggio e punto strategico per il controllo delle comunicazioni tra pianura padana nord-occidentale, media valle d'Aosta e versante nord-alpino; per dimostrarlo è sufficiente osservare

²⁶ Tra i comuni valdostani Montjovet ha il territorio che racchiude il maggiore numero di frazioni, circa cinquanta. Diagnostico il toponimo, se si accetta il significato di “piccolo monte di Giove”; in cartografia cinquecentesca la località è definita come Monte Giovet o Montegiovetto. È universalmente noto come proprio a Giove (*Iuppiter Poeninus*), fosse dedicato in epoca romana il Gran San Bernardo, indicato nella *Tabula Peutingeriana* come *In summo Poenino*; si veda altresì la persistenza del toponimo Mont-Joux, *Mons Jovis*.

²⁷ Salvo considerare l'altro nodo o strettoia di Bard, dove si ritrova la presenza non solo di una fortificazione, ma anche di incisioni rupestri preistoriche, quali una figura di reticolato, assimilabile per i confronti con il Monte Bego (valle delle Meraviglie in particolare) alla serie delle topografiche antiche e un motivo a meandro, interpretato come una figura di imbarcazione (DAUDRY 2003, p. 320).

²⁸ Il cui castello, caratterizzato da un'alta torre centrale, prende nome dalla vicina parrocchia; “*son château s'élevait sur la croupe du roc appelé Montjovet, qui domine le grand chemin et qui a donné son nom au reste du mandement. On croit que ce sont les Romains qui en ont jeté les premiers fondements, et qu'ils lui ont donné le nom de Monsjovis à cause de quelque monument consacré en cet endroit au culte de cette divinité du paganisme*” (TILLIER DE 1882 – ed. a stampa del ms. del 1742 –, p. 54).

²⁹ Sull'area aveva anticamente giurisdizione la famiglia che portava “*le nom de Chenal. Son château, soit maison-forte, était posté sur un haut rocher tout à fait escarpé, du côté du levant; les masures en sont encore aujourd'hui sur pied, et connues sous le nom de Château-Neuf de Chenal. Il fut démantelé du temps des guerres de 1540 et autres suivantes, à cause du préjudice qu'il portait à celui de Montjovet*” (TILLIER DE 1882 – ed. a stampa del ms. del 1742 –, p. 53).

³⁰ “*CAROLI EMANUELIS III SARDINIAE REGIS P. F. INVICTI AUCTORITATE. INTENTATAM ROMANIS VIAM PER ASPERA MONTIS IOVIS IUGA AD FACILIOREM COMMERCIORUM ET THERMARUM USUM, MAGNIS IMPENSIS PATEFACTAM AUGUSTANI PERFECERUNT A. MDCCLXXI – REGNI XLII*”.

³¹ A seguito dei lavori di ampliamento del 1934 dell'attuale SS 26, vennero in luce i resti di un'edicola funeraria romana scolpita nella viva roccia, alla base della quale giace la parte inferiore di un sarcofago di sepoltura femminile (WIBLÉ 1997); da quanto rimane dell'iscrizione si può desumere una datazione gravitante attorno alla seconda metà del II – prima metà del III sec. d.C. (Wiblé com. pers.).

l'intrecciarsi delle vie di transito, strada, autostrada e ferrovia, tutte costrette dall'orografia a dipanarsi a stretto contatto lungo il versante orografico sinistro (fig. 10), salvo l'autostrada, che nella parte più a monte prosegue in galleria.

Prendendo in considerazione le comunicazioni con il versante transalpino, la posizione nodale dell'area di Montjovet e la geomorfologia del territorio valdostano suggeriscono *in primis* la scelta dei passi del Grande e Piccolo San Bernardo – l'*Alpis Graia* e l'*Alpis Poenina* di epoca romana – i più bassi quanto ad altimetria. Se però analizziamo la distribuzione spaziale dei due siti di arte rupestre³² oggetto del presente contributo, includendo altresì il punto di rinvenimento della lama lunga tipo Saint Michel nella Matteredal, è opportuno considerare per il Neolitico, periodo di *optimum climaticum* assoluto post-glaciale, anche il percorso lungo la Valtournenche e il valico attraverso il Colle del Teodulo³³. Nonostante l'elevatissima quota di 3316 m s.l.m., in occasione delle fasi climatiche più favorevoli tale via commerciale è sempre stata ben frequentata, anzi proprio su di essa si fondò nel tardo Medioevo, almeno in parte e in corrispondenza dell'*optimum climaticum* del basso medioevo – dagli ultimi decenni del XIII al terzo quarto del XIV sec. d.C. – la ricchezza della famiglia nobiliare dei conti di Challant, i quali ebbero in feudo, oltre ai vasti territori delle tre valli parallele di Gressoney, Ayas e Valtournenche anche i possedimenti di Montjovet e di Chenal, in questo secondo caso tramite matrimonio con l'ultima erede del “*seigneur Philippe de Montjovet de Chenal ou Chinal*” (TILLIER DE 1882 – ed. a stampa del ms. del 1742 –, p. 54). La cartografia cinquecentesca segna il Colle del Teodulo attraverso l'appellativo di *Mons Silvius*; nello stesso periodo la valle d'Ayas, nelle mappe d'oltralpe, è indicata come “*Krëmertal*”, cioè “La valle dei mercanti”, grazie altresì all'intraprendenza delle popolazioni *walser*. Il valico viene così descritto da Aegidius Tschudi, primo storico della Confederazione Elvetica, nella prima metà del '500, prima dell'inizio della *Piccola Era Glaciale* (PEG):

Silvius Mons, detto dai tedeschi *Der Gletscher* a causa della perenne distesa di neve e ghiaccio che si estende sulla sua parte sommitale, lunga circa 4 miglia italiane [ca. 7400 m, ndr] che mai si scioglie o sparisce, nel periodo estivo è sempre transitabile sia a cavallo che a piedi senza preoccupazioni (TSCHUDI, GALLATI 1767, p. 361)³⁴.

È evidente, all'epoca, la mancanza di crepacci nel ghiacciaio. Per i territori dei Savoia, esso costituì il percorso più diretto dai porti liguri e della pianura padana verso i centri commerciali di Friburgo, Berna e della valle del Reno e l'Europa centro-settentrionale (CERUTTI 1985, 2010) – mentre il Sempione e il Gottardo lo erano per i territori controllati dai Duchi di Milano – fino a quando la PEG o *pessimum climaticum*, sviluppatasi da metà '500 a metà '800³⁵, non ne impedì l'uso a seguito dell'allungamento del periodo di copertura nevosa e dell'estensione della glaciazione. La frequentazione del colle è altresì comprovata in epoca romana³⁶, repubblicana e imperiale, dal II sec. a.C. al IV d.C., come testimoniano i numerosi rinvenimenti di monete romane³⁷, conservate presso i musei di Zermatt, Briga e Aosta; la quantità delle monete ritrovate, che non può essere dovuta a smarrimenti casuali, indizia la probabile presenza presso la sommità di una area cerimoniale dove depositare gli oboli delle offerte propiziatorie dei viaggiatori, “*pro itu et reditu*”, così come avveniva all'*Alpis Poenina*, area poi occultata e/o distrutta dalla copertura glaciale (*ibid.*).

Sulla base di tali condizioni, a seconda delle variazioni climatiche alle quali è particolarmente sensibile per l'alta quota delle sue zone montane, il territorio valdostano è passato più volte a svolgere in alternativa le funzioni di barriera o di cerniera tra area padano-mediterranea e regioni europee continentali. Il contributo iconico rupestre dei due ripari presentati ci sembra possa estendere tale assunto anche a fasi molto antiche, di V millennio a.C., e suscitare l'attenzione, per quanto riguarda i percorsi materiali ed ideologici connessi alla movimentazione dei manufatti e degli abbozzi in giada e affini – che vedrebbe proprio nelle asce inegalitarie uno strumento unificante per la circolazione dei beni e per gli scambi di rango e di prestigio dell'intera Europa occidentale – degli studi di

³² Ricordiamo, per le testimonianze iconografiche delle rocce incise di Chenal e *La Barma*, la pertinenza cronologica a partire dalla metà del V millennio a.C. – Neolitico Medio per CHN3-riparo e Rame 2 per CHN1-rocca – così come la suggerita presenza di figure di asce immancate a lama litica, caso unico in tutto il territorio alpino.

³³ In termini geomorfologici si tratta di una sella di confluenza glaciale, che forma una rilevante depressione dai pendii sommitali relativamente poco erti, 800 m metri più in basso rispetto all'altimetria media di 4000 m delle creste dell'area, che qui sono le più alte di tutte le Alpi (CERUTTI 1985). San Teodulo, primo vescovo della diocesi di Sion – che si estendeva anche alla Valtournenche e alla val d'Ayas – è il patrono delle comunità *walser*, al quale è stato dedicato il nome del valico (*Col de Saint-Théodule*, *Col du Théodule*, *Theodulpass*, *Theoduljoch* in *walser*), utilizzato da queste popolazioni per insediarsi nei territori della testata delle valli alpine a cavallo dello spartiacque.

³⁴ E prosegue altresì: “questa montagna è molto alta e separa i Seduni (Vallese superiore) dai Salassi (della valle d'Aosta). Al colle il percorso si biforca per scendere in val d'Aosta lungo due valli laterali, delle quali una, chiamata Val Tornenza, è sulla destra e scende direttamente sino all'abitato di Castellum, e l'altra, chiamata Val Aiaza, è situata a sinistra e porta a Eporedia (Livery)” (*ibid.*); si ipotizza che Tschudi salì al passo intorno al 1528 (MONTERIN 1937, p. 22).

³⁵ Causando l'abbassamento di circa 500-700 m dei limiti delle nevi perenni, dei pascoli e dei boschi.

³⁶ Altra fase climatica favorevolmente calda, seguita dal raffreddamento di V-VIII sec. d.C., causa non ultima delle cosiddette invasioni barbariche.

³⁷ Tra le quali le 54 dal 270 al 353 d.C. (imperatori Aureliano, Costantino II, Probo, Magnezio, Decezio) rinvenute il 24 agosto 1895 in un ripostiglio, 50 m sotto il rifugio del colle e lungo il versante italiano, protette da una sottile lastra di pietra e da una più pesante squadrata (WHYMPER 1906, pp. 3-4), probabile offerta votiva (RÖTHLISBERGER 1974, p. 27).

“archeologia del movimento” e della “*circulation des hommes et des biens dans les Alpes*”, in pieno accordo con il tema del presente colloquio, per il quale confidiamo aver fornito spunti utili alla discussione e soprattutto ad ulteriori approfondimenti.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- ANATI E., CITTADINI T., DAUDRY D., PELLISSIER E. 1974, *La Barma: arte rupestre preistorica presso Val-tornenche*, BEPA, VI, pp. 31-46.
- ANATI E., DAUDRY D. 1971, *La roccia istoriata di Chenal - Nota preliminare*, BEPA, III, pp. 75-84.
- ARCÀ A. 1999, *Incisioni topografiche e paesaggi agricoli nell'arte rupestre della Valcamonica e del Monte Bego*, NAB, 7, Bergamo, pp. 207-234.
- ARCÀ A., DAUDRY D., FOSSATI A.E., MORELLO F., RAITERI L. 2014, *Il riparo inciso di Montjovet-Chenal (AO), seimila anni e più di iconica rupestre*, in DE MARINIS R.C. (a cura di), *Le manifestazioni del sacro e nella regione alpina e nella pianura padana, studi in memoria di Angelo Rampinelli Rota, Atti del Convegno, Brescia, Palazzo Broletto, 23-24 maggio 2014*, Brescia, pp. 27-66, DOI: 10.13140/2.1.4082.1444.
- ARCÀ A., DAUDRY D., FOSSATI A.E., MORELLO F., RAITERI L. 2015, *La parete incisa del riparo di Chenal (AO): i corredi di documentazione. Note introduttive e catalogo delle figure significative*, BEPAA, XXV-XXVI, pp. 63-116.
- BAROCELLI P. 1919, *Villeneuve: necropoli neolitica*, Notizie degli scavi di antichità comunicate alla R. Accademia dei Lincei per ordine di S.E. il Ministro della Pubblica Istruzione, a. 1918, fasc. 10, 11,12, pp. 253-257.
- BAROCELLI P. 1923, *Sepolcri neolitici di Montjovet e di Villeneuve in Val d'Aosta*, BPI, 43, 1, pp. 100-101.
- BÉRARD E. 1888, *Appendice aux antiquités romaines et du moyen âge dans la Vallée d'Aoste*, Atti della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti, vol. V, fasc. 2, 130, tav. IX-1.
- BORRELLO M.A. 2005, *Le conchiglie nella preistoria e nella protostoria*, Preistoria Alpina, suppl. 1 v. 40, pp. 19-42.
- CALDWELL D. 2013, *Le Visage gravé du Closeau 12 et ses implications. Nanteau-sur-Essonne (Seine-et-Marne)*, Art Rupestre (Bulletin du GERSAR), 64, pp. 37-46.
- CASINI S. 1994, *Bagnolo 1*, in *Le Pietre degli Dei*, pp. 174-176.
- CASSEN S. 2000, *La Forme d'une déesse*, in CASSEN S. (dir.), *Éléments d'architecture. Exploration d'un tertre funéraire à Lannec er Gadouer (Erdeven, Morbihan). Constructions et reconstructions dans le Néolithique Morbihannais. Propositions pour une lecture symbolique*, Chauvigny, pp. 657-681.
- CASSEN S. 2003, *Barnenez*, in BOGUCKI P., CRABTREE P.J. (eds.), *Ancient Europe 8000 B.C. to A.D. 1000: Encyclopedia of the Barbarian World*, vol. 1, New York, pp. 408-413.
- CASSEN S., LANOS P., DUFRESNE P., OBERLIN C., DELQUÉ-KOLIC E., LE GOFIC M. 2009, *Datations sur site (Table des Marchands, alignement du Grand Menhir, Er Grah) et modélisation chronologique du Néolithique morbihannais*, in CASSEN S. (ed.), *Autour de la Table. Explorations archéologiques et discours savants sur des architectures néolithiques à Locmariaquer, Morbihan*, Nantes, pp. 737-768.
- CASSEN S., LESCOPL., GRIMAUD V., CALDWELL D. 2014a, *Le rocher gravé de la Vallée aux Noirs. Buthiers (Seine-et-Marne). Campagne 2013*, Art Rupestre (Bulletin du Gersar), 65, 25-37.
- CASSEN S., LESCOPL., GRIMAUD V., CALDWELL D. 2014b, *A discovery of exceptional Neolithic engravings in Buthiers, Seine-et-Marne, France*, Antiquity Journal, (online <http://journal.antiquity.ac.uk/projgall/cassen340>, accesso luglio 2016).
- CERUTTI A.E. 1985, *I grandi valichi valdostani in età medioevale alla luce delle moderne concezioni di climatologia*, Le Globe. Revue genevoise de géographie, tome 125, Les Alpes dans le temps et dans l'espace, pp. 79-90.
- CERUTTI A.E. 2010, *La frequentazione commerciale dei valichi alpini valdostani in età feudale*, in FANTONI R., SPOTORNO M. (a cura di), *La montagna attraversata: pellegrini, soldati e mercanti*, Atti del convegno di Bard 16-17 settembre 2006, pp. 69-72.
- CHAMBON P., MOINAT P. 2007, *Quel avenir pour les Chamblandes?*, in P. CHAMBON e P. MOINAT (dir.), *Les cistes de Chamblandes et la place des coffres dans les pratiques funéraires du Néolithique moyen occidental. Colloque international (Lausanne, 12-13 mai 2006). Lausanne et Paris*, Cahier d'archéologie romande 110 et Mémoire XLIII de la Société préhistorique française, pp. 9-12.

- CHEVALIER Y. 1972, *Les gravures du dolmen du Berceau (Saint-Piat, Eure-et-Loir)*, Bulletin de la Société préhistorique française. Comptes rendus des séances mensuelles, tome 69, n°7, pp. 200-205, DOI: 10.3406/bspf.1972.8587, (online http://www.persee.fr/doc/bspf_0249-7638_1972_num_69_7_8587, accesso luglio 2016)
- COISSON O. 1981, *Incisioni rupestri del versante italiano delle alpi Marittime e Cozie*, Ampurias (Barcelona), t. 43, pp. 79-95.
- CORNI F. 2008, *Segni di pietra, torri, castelli, manieri e residenze della Valle d'Aosta, disegni e osservazioni di Francesco Corni; saggi di Joseph-Gabriel Rivolin, Bruno Orlandoni*, Bard, pp. 54-55.
- COURTY G. 1910, *A propos d'une découverte récente de pétroglyphes néolithiques au pays chartrain*, L'Homme Préhistorique, pp. 33-39.
- DAMOUR A. 1881, *Nouvelles analyses sur la jadéite et sur quelques roches sodifères*, Bulletin de la Société Française de Minéralogie, 4, pp. 157-164.
- DAUDRY D. 1969, *Segnalazioni*, BEPA, numéro unique 1968-1969, pp. 222-226.
- DAUDRY D. 1974, *Activité de la Société de Recherches et d'Études préhistoriques alpines pendant l'année 1973*, BEPA, VI, 1973, pp. 205-210.
- DAUDRY D. 2003, *Le incisioni rupestri valdostane, il punto della situazione*, BEPAA, XIV, pp. 316-340.
- DAUDRY D. 2005, *Prima segnalazione del riparo sotto roccia di Montjovet*, BEPAA, XVI, 151-156.
- DÉCHELETTE J. 1912, *Découverte d'un menhir orné de figures a Saint-Micaud (Saône-et-Loire)*, Mémoires de la Société Nationale des Antiquaires de France, huitième série, tome premier, pp. 1-13.
- DEVILLIERS C. 2005, *La dalle gravée de Rouville à Malesherbes (Loiret)*, Revue archéologique du Loiret, hors série n. 1, pp. 5-7.
- FEDELE F. 1973, *Préhistoire du Piémont et du Val d'Aoste: Précis topographique*, BEPA, V, pp. 5-47.
- FOSSATI A. 1994, *Ossimo 8*, in *Le Pietre degli Dei*, pp. 189-192.
- FRANCHI S. 1900, *Sopra alcuni giacimenti di rocce giadeitiche nelle Alpi occidentali e nell'Appennino ligure*, Bollettino del R. Comitato Geologico d'Italia, IV (1), 2, pp. 119-158.
- FRONTINI P. 1994, *Il masso Borno 1*, NAB, 2, Bergamo, pp. 67-77.
- FUMAGALLI S. 1955, *Crani neolitici di Villeneuve nella Valle d'Aosta*, Atti della Società italiana di Scienze naturali e del Museo Civico di Storia naturale in Milano, XCIV, pp. 105-144.
- GASTALDI B. 1876, *Frammenti di paleoetnologia italiana*, BPI, p. 76 e tav. VIII.
- LAGROST L. 1988, *Dolmens et menhirs de Bourgogne*, Archeologia / Préhistoire et Archéologie, 238, sept. 1988, pp. 52-59.
- LAGROST L., BUVOT P. 1998, *Menhirs de Bourgogne : L'art mégalithique bourguignon*, Montceau-les-Mines.
- Le pietre degli dei* 1994. CASINI S. (coord. scient.), *Le pietre degli dei. Menhir e stele dell'età del Rame in Valcamonica e in Valtellina*, Bergamo.
- LE ROUZIC Z., KELLER C. 1910, *Locmariaquer: la Table des Marchands, ses signes sculptés et ceux de la pierre gravée du dolmen de Mane'-er-h'roëk*, Nancy.
- MEZZENA F. 1982, *Ricerche preistoriche e protostoriche in Valle d'Aosta. Risultati e prospettive*, in *Atti del Congresso sul Bimillenario della città di Aosta, Aosta 1975*, Bordighera, pp. 149-204.
- MEZZENA F. 1996, "Necropoli di Vollein", in VENTURINO GAMBARI M., POGGIANI KELLER R., MEZZENA F. (a cura di), *Guide archeologiche, Preistoria e protostoria in Italia, 8, Lombardia occidentale, Piemonte e Valle d'Aosta*, pp. 126-133.
- MEZZENA F. 1997, *La Valle d'Aosta nel Neolitico e nell'Eneolitico*, in A. REVEDIN (ed.), *Atti della XXXI riunione scientifica La Valle d'Aosta nel quadro della preistoria e protostoria dell'arco alpino centro-occidentale, Courmayeur, 2-5 giugno 1994*, IIPP, pp. 17-138.
- MOINAT P., BAUDAIS D., HONEGGER M., MARIETHOZ F. 2007, *De Bramois au Petit-Chasseur, une synthèse des pratiques funéraires en Valais central entre 4700 et 3800 av. J.-C.*, in P. CHAMBON e P. MOINAT (dir.), *Les cistes de Chamblandes et la place des coffres dans les pratiques funéraires du Néolithique moyen occidental. Colloque international (Lausanne, 12-13 mai 2006)*. Lausanne et Paris, Cahier d'archéologie romande 110 et Mémoire XLIII de la Société préhistorique française, pp. 297-308.
- MONTERIN U. 1937, *Il clima sulle Alpi ha mutato in epoca storica?*, Ricerche sulle variazioni storiche del clima italiano, 2, Bologna: C.N.R.

- PÉTREQUIN P., PÉTREQUIN A.M., ERRERA M., CASSEN S., CROUTSCH C., KLASSEN L., ROSSY M., GARIBALDI P., ISETTI E., ROSSI G., DELCARO D. 2005, *Beigua, Monviso e Valais. All'origine delle grandi asce levigate di origine in Europa occidentale durante il V millennio*, RSP, LV, pp. 265-322.
- PÉTREQUIN P., PÉTREQUIN A.M., ERRERA M., CASSEN S., CROUTSCH C., DUFRAISSE A., GAUTHIER E., ROSSY M. 2007, *Les carrières néolithiques du Mont Viso (Piémont, Italie). Chronologie et conditions d'exploitation*, BEPAA, XVIII, pp. 168-188.
- PÉTREQUIN P., SHERIDAN A., CASSEN S., ERRERA M., GAUTHIER E., KLASSEN L., LE AUX N., PAILLER Y., PÉTREQUIN A.M., ROSSY M. 2011, *Eclogite or jadeitite: The two colours involved in the transfer of alpine axeheads in western Europe*, in DAVIS V., EDMONDS M. (eds.), *Stone Axe Studies III*, Oxford, pp. 55-82.
- PÉTREQUIN P., S. CASSEN, E. GAUTHIER, L. KLASSEN, Y. PAILLER E A. SHERIDAN 2012, *Typologie, chronologie et répartition des grandes haches alpines en Europe occidentale*, in PÉTREQUIN P., S. CASSEN, M. ERRERA, L. KLASSEN, A. SHERIDAN E A.M. PÉTREQUIN (dir.) *JADE, Grandes haches alpines du Néolithique européen. Ve et IVe millénaires av. J.-C.*, t. 1, Charenton-le-Pont, 574-727.
- PIGORINI L. 1888, *Ornamenti di conchiglie rinvenuti in antiche tombe in Val d'Aosta*, BPI, a. XIV, n. 7 e 8, pp. 109-117.
- REBER B. 1912, *Les Gravures cruciformes sur les Monuments préhistoriques*, Bulletin de la Société préhistorique de France, tome 9, n. 4, pp. 264-278.
- RIZZO G.E. 1910, *Sepolcri neolitici di Montjovet*, Atti dell'Accademia delle Scienze di Torino, XLV, 1909-1910, pp. 830-842, 4 foto.
- RÖTHLISBERGER F. 1974, *Etude des variations climatiques d'après l'histoire des cols glaciaires. Le col d'Hérens*, Bollettino Comitato Glaciologico Italiano II, 22, pp. 9-34.
- RUGGIERO M.G., POGGIANI KELLER R. (a cura di) 2014, *Il Progetto "Monitoraggio e buone pratiche di tutela del patrimonio del sito UNESCO n. 94 Arte rupestre della Valle Camonica"*, Legge 20 febbraio 2006, n. 77, E.F. 2010, Bergamo.
- SAUTER M.R. 1978, *Une hache bretonne néolithique sur le chemin du Théodule (Zermatt, Valais)*, Vallesia : bulletin annuel de la Bibliothèque et des Archives cantonales du Valais, des Musées de Valère et de la Majorie, pp.1-16.
- SHEE TWOHIG E. 1981, *The megalithic art of Western Europe*, Oxford.
- TARRÊTE, J. 2001, *La dalle gravée du monument mégalithique de l'Ouche de Beauce à Maise (Essonne)*, in C.T. LE ROUX (ed.), *Du monde des chasseurs à celui des métallurgistes. Hommage scientifique à la mémoire de Jean L'Helgouac'h et mélanges offerts à Jacques Briard*, Revue archéologique de l'Ouest, supplément 9, 149-54.
- THIRAUT E. 2001, *Production, diffusion et usage des haches néolithiques dans les Alpes occidentales et le bassin du Rhône*, thèse de doctorat, Université de Lyon.
- TILLIER DE J.B. 1882, *Historique de la Vallée d'Aoste, manuscrit inédit de l'an 1742, des seigneuries*, Aosta [ed. a stampa del manoscritto inedito del 1742 di J.-B. de Tillier, *secrétaire des états du Duché d'Aoste*, "texte revu et annoté par le prof. Sylvain Lucat, secrétaire de la Ville d'Aoste"].
- TSCHUDI Æ., GALLATI J.J. 1767 [redazione del manoscritto c. 1571], *Haupt-Schlüssel zu zerschiedenen Alterthumen, oder gründliche- so wohl Historische- als Topographische Beschreibung von dem Ursprung-Landmarchen- Alten Namen- und Mutter-Sprachen Galliae Comatae, auch aller darinnen theils gelegenen, theils benachbarten, und von daher entsprossenen Land- und Völkerschaften...*, Costanz: Betz.
- VAN BERG P.L. 1996, *Mégalithisme et organisation de l'espace. Art, architecture et traditions religieuses*, Bulletin de la Société Préhistorique Française, tome 93, n. 3, pp. 353-365.
- VORUZ J.L. 1992, *Hommes et Dieux du Néolithique : les statues-menhirs d'Yverdon*, Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte – Annuaire de la Société Suisse de Préhistoire et d'Archéologie, 75, pp. 37-64.
- WHYMPER E. 1906, *The Valley of Zermatt and the Matterhorn, a Guide*, London: John Murry.
- WIBLÉ F. 1997, *Note sur l'inscription du sarcophage de Champérioux*, BEPAA, VII-VIII, 1996-1997, 27-30.
- ZANOTTO A. 1980, *Castelli valdostani*, Aosta.

Fig. 1 - Chenal (Montjovet, AO), la parete incisa del riparo, esame a luce radente; nei riquadri sono evidenziate alcune figure mascheriformi (foto S.Va.P.A., rilievo Le Orme dell'Uomo – Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Fig. 2 - La Barma (Valtournenche, AO), il riparo a fianco del sentiero e la copertina del BEPA n. VI del 1974, con il rilievo dell'incisione a mascherone, altresì logo della S.Va.P.A.

1		5		9		MOTIFS 1 Cupmark 2 U motif 3 Yoke 4 Crook 5 Cross 6 Angle 7 7 Axe-triangular blade 8 Hafted axe 9 Mané Rutual type axe 10 Buckler 11 Wavy lines
2		6		10		
3		7		11		
4		8				

Fig. 3 - La tabella di classificazione dell'arte megalitica bretone elaborata da Elizabeth Shee Twohigh (da SHEE TWOHIGH 1981).

Tavola confronti AOS.CHN003 – arte megalitica bretone

Motivi a "scudetto"	CHN003 	Barnenez corridoio J (da Shee Twohigh 1981 e foto AA)		Île Longue (da Shee Twohigh 1981)	
Figure apicate	CHN003 	Île Longue - Larmor-Baden (da Shee Twohigh 1981)		Menhir di Masy (Bourgogne, da Lagrost 1986)	
Motivi a "giogo" e a "U"	CHN003 	Orme dell'Uomo 2014 - figure non in scala	Barnenez camera A (da Shee Twohigh 1981)		Mané Lud, Locmariaquer (foto AA)
Linee ondegianti	CHN003 		Menhir aux serpents, Tertre du Manio - Carnac (da Shee Twohigh 1981)		Mané Lud - Locmariaquer (da Shee Twohigh 1981)

Fig. 4 - Confronto fra gli elementi figurativi del riparo inciso di Chenal e del megalitismo bretone (elab. AA; rilievi CHN003 Le Orme dell'Uomo – Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Fig. 5 - Saint Micaud, la Pierre aux Fées (Saône-et-Loire – F): ripresa generale, a luce radente, disegno e dettagli del menhir inciso (da LAGROST 1988 e LAGROST, BUVOT 1998); nella metà inferiore il motivo iconografico comune all'iconografia del megalitismo bretone, presente anche sulla roccia del riparo di Chenal.

Fig. 6 - Prime due immagini a sinistra: Massy, les Ublaies (Saône-et-Loire – F), ripresa generale, disegno e dettagli del menhir inciso (da LAGROST, BUVOT 1998); a destra: disegno degli elementi iconografici incisi sulla parete decorata dell'ortostato I del dolmen di Le Berceau a Saint-Piat (Eure-et-Loir – F; da CHEVALIER 1972, p. 202). In entrambi i siti si ritrova il cosiddetto idole-écusson, o mascheriforme, presente anche sulla roccia del riparo di Chenal.

Fig. 7 - Percorso iconografico virtuale di collegamento tra i vari siti di arte rupestre con figure mascheriformi – la cui localizzazione è evidenziata graficamente tramite un pallino – e con figure di ascia a lama litica, la cui posizione è indicata dai triangoli (elaborazione AA).

Fig. 8 - A sinistra: confronto tra un settore inciso della prima roccia di Chenal (coacervo di asce?) e la stele II con figure di asce litiche dalla tomba orientale del tumulo di Mané Kerioned (Carnac, Bretagna, calco al Museo di Preistoria di Carnac; foto AA); a destra: confronto tra il cosiddetto “mascherone” di La Barma in Valtournenche (foto D. Daudry; rilievo da ANATI et al. 1974) e la stele del tumulo di Mané-er-Hroek a Locmariaquer in Bretagna (a destra, rilievo da DAVY DE CUSSE 1865).

Fig. 9 - Il sito di Montjovet Chenal domina un ampio tratto della Valle d'Aosta: a sinistra panorama verso sud-est, a destra verso ovest (foto AA e AEF).

Fig. 10 - A sinistra, le gole della Dora presso Montjovet (foto TITO TITOK – Panoramio); a destra il percorso obbligato delle odierne grandi vie di comunicazione (foto da www.naturaosta.it).